

УДК 372.862

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/70>

Громова С.Ф.

ORCID: 0000-0002-3098-4747, канд. пед. наук

Осипченко Д.А.

ORCID: 0000-0001-8780-7162

Сургутский государственный педагогический университет

г. Сургут Россия

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. Статья посвящена компетентностному подходу в современном российском образовании. Определена актуальность данного подхода, произведен анализ центральных понятий на основе фундаментальных отечественных и современных международных исследований. Рассмотрены группы ключевых компетенции с позиции различных авторов. Выявлена необходимость формирования информационно-технологических компетенций у обучающихся как группы ключевых компетенций, соответствующих современным требованиям. Выявлены противоречия и проблемы, препятствующие успешному внедрению компетентностного подхода в нашей стране.

Ключевые слова: компетентностный подход; компетентность; компетенция; информационно-технологические компетенции; информатика; метапредметность; ФГОС.

Gromova S.F.

ORCID: 0000-0002-3098-4747, Ph.D.

Osipchenko D.A.

ORCID: 0000-0001-8780-7162

Surgut State Pedagogical University

Surgut, Russia

COMPETENCE APPROACH IN MODERN RUSSIAN EDUCATION. FORMATION OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL COMPETENCES OF STUDENTS

Abstract. The article is devoted to the competence-based approach in modern Russian education. The relevance of this approach is determined, the analysis of the central concepts is made on the basis of fundamental domestic and modern international research. The groups of key competencies are considered from the standpoint of various authors. The need for formation of

information technology competencies in students as a group of key competencies that meet the requirements of modern society and time is revealed. The contradictions and problems of the successful implementation of the competence-based approach in our country are revealed.

Key words: competence-based approach; competencies; competence; information technology competencies; informatics; metasubject; Federal State Educational Standard.

В настоящее время вопросы модернизации, трансформации образования в Российской Федерации являются как никогда актуальными. Система образования нуждается в приведении её в соответствие с новой реальностью XXI века, которая представляет собой высоко конкурентную среду, быстро меняющееся многомерное информационное и цифровое пространство.

Современное общество сегодня предъявляет совершенно иные требования к выпускникам общеобразовательных учреждений, нежели 5–10 лет тому назад. Социуму нужны выпускники, которые готовы к активному освоению этого пространства, способные действовать в абсолютно новых, неопределенных и проблемных для себя ситуациях.

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее в работе ФГОС) первого поколения был разработан на основе *«знаниевой» парадигмы*, где целью образования выступала передача обучающимся определенной суммы знаний, умений и навыков (концепция ЗУН), что не смогло привести к высоким образовательным результатам.

Ответом на потребность изменения в системе образования стало внедрение действующего в настоящее время ФГОСа второго поколения (<https://fgos.ru>), основой которого выступает *деятельностная парадигма* (системно-деятельностный подход), подразумевающая достижение новых уровней развития личности обучающихся, обретение ими духовно-нравственного и социального опыта, в основе которого лежит освоение универсальных учебных действий (далее в работе УУД) [7, с. 58].

Однако, и системно-деятельностный подход сегодня не в полной мере отвечает запросам современного общества и требованиям времени, система российского образования находится на стадии разработки и перехода к ФГОС третьего поколения, в основу которого положен **компетентностный подход**. Данный подход являет собой некую модернизацию системно-деятельностного подхода.

Сущность компетентностного подхода состоит в изменении ориентации образовательной парадигмы с упора на трансляцию знаний и формирования навыков (концепция ЗУН) на создание условий для обучающихся, способствующих формированию компетенций [7, с. 31].

Иными словами, **компетентностный подход** – это личностно и практико-ориентированный деятельностный подход, в центре внимания которого находятся результаты образования, а главное – способность человека к самостоятельным действиям в сложных, проблемных ситуациях, самостоятельно находить необходимую информацию и создавать новую [7, с. 59].

Говоря о компетентностном подходе в контексте российского образования, нельзя не упомянуть такие понятия как «компетентность» и «компетенции», поскольку они выступают центральными, ключевыми понятиями в большинстве фундаментальных трудов отечественных исследователей. Рассмотрим подходы различных авторов к трактовке данных понятий (табл. 1, 2).

Таблица 1

Различные трактовки понятия компетенция

Автор(ы)	Определение понятия
	Компетенция
Хуторской А.В.	«Компетенция – это нормативное требование к образовательной подготовке обучаемого, необходимое для его эффективной и продуктивной деятельности в определенной сфере» [8, 9].
Азимов Э.Г., Шукин А.Н.	«Компетенция – это совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, умений, навыков» [1, с. 107].
Мажитова М.Р.	«Компетенция – это обобщённые и сформированные качества личности, её способность наиболее универсально использовать и применять полученные знания и навыки. совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям, способность действовать и выживать в данных условиях» [5, с. 3].

Таблица 2

Различные трактовки понятия компетентность

Автор(ы)	Определение понятия
	Компетентность
Хуторской А. В.	«Компетентность – это совокупность личностных качеств обучаемого, необходимых и достаточных для осуществления продуктивной деятельности по отношению к определенному объекту» [8; 9].
Серякова С.Б.	«Компетентность – это интегральная характеристика, сложное личностное образование, основанное на ценностях, обеспечивающее профессионально-личностное развитие и саморазвитие специалиста, формирование субъектной позиции, опыта профессионально ориентированной деятельности, в основании которой лежат фундаментальные знания и приобретенных практический опыт» [6, с. 123].
Мажитова М.Р.	«Компетентность – это специальная способность человека, необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия» [5, с. 3].

Анализ приведенных определений позволил выявить их сходства и различие. Так, понятия «компетенция» и «компетентность» объединяет деятельность, которая опирается на совокупность знаний, умений, навыков и опыта в определенной сфере [2, с. 90].

Различие же состоит в том, что «компетенция» представляет собой потенциальную характеристику личности, а «компетентность» — характеристику, непосредственно проявленную и проявляемую регулярно в ситуации реальной деятельности [2, с. 91].

Сопоставление и анализ представленных определений позволяет сделать вывод, с одной стороны, об их семантической близости, а, с другой стороны, об отсутствии у авторов единого подхода к определению данных понятий.

Так авторы фундаментальных трудов разграничивают данные понятия, по их мнению, они не являются синонимичными.

Противоположной точки зрения придерживаются Мария Добрякова, Норберт Зиил, Джемма Мосс и Исак Фрумин – авторы масштабного международного исследования компетентностного подхода в образовании, которые утверждают, что существенных различий при использовании терминов «компетенции» и «компетентности» нет, поскольку эти различия в использовании терминов для практических целей нерелевантны. Они обозначают необходимые каждому человеку качества, которые можно применять в различных контекстах [3, с. 36].

Данные авторы также дают современный вариант определения понятия *компетентность*. «**Компетентность** – интегрированный набор знаний, навыков и деятельностных установок, которые мобилизуются в определенном контексте для решения определенной задачи, для достижения определенного результата» [3, с. 42].

При этом:

- 1) знания включают факты, цифры, идеи, теории, которые уже известны и способствуют пониманию данной задачи или предмета;
- 2) навыки – это способности совершать конкретные действия и использовать имеющиеся знания для достижения результатов;
- 3) деятельностные установки – принципы, влияющие на то, как человек реагирует на идеи, людей и ситуации».

При этом они представляют компетенции в виде некой формулы, где:

Компетентность = знания + навыки + установки = действие [3, с. 42].

«Компетентность возникает и проявляется только в действии. Невозможно передать, сообщить кому-то компетентность: ее нужно развивать», – считают современные исследователи [3, с. 42]. Наглядно данный тезис представлен ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Развитие компетентности [3, с. 47]

Итак, анализируя и сравнивая представленные выше трактовки центральных понятий, определяющих сущность компетентностного подхода в нашей стране, можно прийти к следующим выводам:

1. Представленные трактовки, несмотря на отсутствие единства авторов в формулировке, не только не противоречат друг другу, а скорее дополняют, с учетом почти десятилетней разницы в периодах исследований.

2. Авторы сходятся друг с другом в том, что ядром компетенции либо компетентности являются знания, умения и навыки, формируемые в процессе обучения.

3. Авторы согласны в том, что неотъемлемой, обязательной частью формирования компетенции (компетентности) является целенаправленная практическая деятельность, действие обучающегося.

Следующий аспект, раскрывающий сущность компетентностного подхода в современном российском образовании – группировка (типология) компетенций и их содержательная часть, представленные в фундаментальных и современных научных трудах [2-4; 6-9].

В настоящее время, по этому вопросу среди различных авторов также не сформировалось единство подходов к группировке (типологии) компетенций и обозначающей их терминологии.

Например, Хуторской А.В. в своей работе «Компетентностный подход с позиций человекообразного образования» выделяет 7 групп компетенций и объединяет их под общим названием «ключевые образовательные компетенции» (табл. 3) [8, с. 80].

Таблица 3

Ключевые образовательные компетенции

Название группы ключевых компетенций	Содержание группы ключевых компетенций
1. Ценностно-смысловые компетенции	Мировоззрение, ценностные ориентиры ученика, механизмы самоопределения в различных ситуациях.
2. Общекультурные компетенции	Познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.
3. Учебно-познавательные компетенции	Элементы логической, методологической, общеучебной деятельности; целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка; приемы решения учебно-познавательных проблем; функциональная грамотность.
4. Информационные компетенции	Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными технологиями.
5. Коммуникативные компетенции	Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, коллективе; владение различными социальными ролями.

Название группы ключевых компетенций	Содержание группы ключевых компетенций
6. Социально-трудовые компетенции	Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи.
7. Компетенции личностного самосовершенствования	Способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая грамотность; внутренняя экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности.

Обратимся к иному подходу. Зимняя И.А. в работе «Компетентность и компетенции в контексте компетентного подхода», согласно исследованию Tuning Project, выделяет следующие 3 группы компетенций (табл. 4) [4, с. 68].

Таблица 4

Группы компетенций по Tuning Project

Название группы компетенций	Содержание группы компетенций
Инструментальные компетенции	Способность к анализу и синтезу; способность к организации и планированию; базовые знания в различных областях; тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; письменная и устная коммуникация на родном языке; знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из различных источников); решение проблем; принятие решений.
Межличностные компетенции	Способность к критике и самокритике; работа в команде; навыки межличностных отношений; способность работать в междисциплинарной команде; способность общаться со специалистами из других областей; принятие различий и мультикультурности; способность работать в международной среде; приверженность этическим ценностям.
Системные компетенции	Способность применять знания на практике; исследовательские навыки; способность учиться; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; понимание культур и обычаев других стран; способность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к успеху.

М. Добрякова, Н. Зиил, Дж. Мосс и И. Фруммин, группа современных исследователей, в рамках международной исследовательской работы «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности» выделяет 6 групп компетенций как наиболее часто повторяющихся в международной практике и объединяет их названием «универсальные компетентности»: [3, с. 27].

- креативность, коммуникация, критическое мышление, решение задач, любопытство, метапознание;
- цифровые, технологические и ИТ-навыки;
- базовая, медийная, информационная, финансовая, научная и математическая грамотность;

- межкультурные навыки, лидерство, глобальная осознанность;
- инициативность, самоорганизация, упорство, ответственность, надежность, адаптивность;
- предметные знания, естественно-научное мышление.

Проанализировав и сопоставив приведенные авторами группы (типы) компетенций и их содержательную часть, приходим к выводу о том, что несмотря на различные подходы к классификации и группировке (типологии) компетенций, их содержательная часть является аналогичной. Это позволяет согласиться с позицией Федерова А.Э., Метелева С.Е., Соловьева А.А. и Шлякова Е.В.: «не существует единого согласованного перечня **ключевых (универсальных) компетенций (компетенностей)**. Поскольку **компетенции** – это, прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, то такой перечень во многом определяется согласованной позицией социума в определенной стране или регионе» [7, с. 39].

Одной из доминирующих тенденций развития Российской Федерации в XXI веке является глобальная информатизация общества, что, несомненно, отражается на требованиях современного российского общества к перечню ключевых компетенций для формирования в общеобразовательных учреждениях.

Подтверждением этому является обозначенный в 2016 году В.В. Путиным запуск масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения – цифровая экономика.

Таким образом, перед современной системой образования встает вопрос подготовки завтрашних выпускников к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному использованию её возможностей. Всё это – ни что иное как необходимость формирования у обучающихся рассмотренных ранее *информационной* (согласно Хуторскому А.В.), *системной* (согласно Зимней И.А.), *ИТ-компетенции* (согласно Добряковой М.). Данные наименования группы компетенций рассматриваются в работе как синонимичные, во избежание путаницы далее будем придерживаться наименования **«информационно-технологические компетенции»** как варианта, наиболее полно отражающего сущностные характеристики.

Ведущая роль в формировании **информационно-технологических компетенций**, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, безусловно, отводится такой учебной дисциплине как информатика.

Инструментальность и метапредметность школьной информатики позволяет формировать у обучающихся универсальные учебные действия (УУД), а фактически – ключевые компетенции, используя содержание всех учебных предметов, позволяя средствами информационных технологий решать разнообразные задачи из различных областей человеческого знания.

Однако возникает противоречие между потребностью современного общества в выпускниках, готовых к активному освоению цифрового пространства, способных действовать в абсолютно новых, неопределенных и проблемных для себя ситуациях, то есть

обладающими данными компетенциями и отсутствием механизма формирования такой модели в условиях современной системы образования.

Следовательно, проблема успешного внедрения компетентностного подхода в систему российского образования заключается в том, что необходимость формирования компетенций у обучающихся ясна и очевидна, она обозначена требованиями государства и современного общества, однако в настоящее время ресурсы, средства и условия, которые бы позволили на практике достичь желаемых результатов, отсутствуют.

Решением данной проблемы является внедрение ФГОС третьего поколения, в основу которого заложен *компетентностный подход* и условия для формирования у обучающихся компетенций как образовательного результата. То есть стандарт третьего поколения направлен на следующие изменения:

- условия организации образовательного проектирования;
- образовательные программы, ориентированные на становление компетенций у обучающихся;
- модернизация учебно-методических комплектов (УМК);
- перечень необходимых компетенций, их определение, а также способ оценивания их сформированности;
- формы и методы обучения, позволяющие сместить акцент на практические умения вместо знаний;
- конкретизация контекста содержания для того, чтобы обучающиеся могли перенести приобретенные знания и навыки на разные области знаний:
 - физический контекст (применение знаний и навыков за рамками школы);
 - временной контекст (сохранение знаний и навыков после завершения обучения);
 - функциональный контекст (использование знаний и навыков для решения жизненных задач).

Таким образом, система российского образования сегодня находится на стадии перехода от системно-деятельностного подхода (ФГОС 2 поколения) к более модернизированному, отвечающему на запросы государства и современного общества, лично и практико-ориентированному деятельностному подходу – компетентностному (ФГОС 3 поколения).

Необходимость внедрения данного подхода, его актуальность, потенциал и возможности обоснованы достаточно обширным количеством фундаментальных отечественных и современных международных исследований, которые, на сегодняшний день, носят теоретический, описательный характер. Они намечают целевые, стратегические перспективы развития российского образования.

Актуальность и необходимость компетентностного подхода очевидна сегодня всем субъектам образования: учителям, обучающимся, родителям. Проведенное в статье исследование привело к выводам о том, что внедрение и успешная реализация компетентностного подходе в системе российского образования должны опираться на единую

методологическую основу, содержание и средства, соответствующие запросам сегодняшнего времени.

Необходимо закрепить основные принципы и условия реализации компетентностного подхода в нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, обеспечить готовность учителей к принятию подобных изменений, которые, в отличие от предыдущих изменений, перестают носить декларативный характер, и становятся действенным инструментом развития.

Литература

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.
2. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. Компетентность и компетенции – фундаментальные понятия компетентностного подхода // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. 2012. Вып. 7. С. 87-95.
3. Добряковой М.С., Фрумина И.Д. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 472 с.
4. Зимняя И. А. Компетентность и компетенции в контексте компетентностного подхода // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. 2012. Вып. 7. С. 64-75.
5. Мажитова М.Р. Формирование ИКТ-компетенций в преподавании информатики и ИКТ // Информатика. Все для учителя. 2017. № 9(81). С. 2-4.
6. Серякова С.Б. Компетентностный подход в образовании: от теории к практике // Информация и образование: границы коммуникаций. 2011. № 3(11). С. 121-125.
7. Федоров А.Э., Метелев С.Е., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. Компетентностный подход в образовательном процессе. Омск: Омскбланкиздат, 2012. 210 с.
8. Хуторской А.В. Компетентностный подход с позиций человекообразного образования // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. 2012. Вып. 7. С. 76-86.
9. Хуторской А.В. Методологические основания применения компетентностного подхода к проектированию образования // Высшее образование в России. 2017. № 12(218). С. 85-91.

© Громова С.Ф., Осипченко Д.А., 2021